

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲҚАРОР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О‘РНИ.....	169
23. Ашуоров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲҚАРОРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК: 1 (09):297

Ҳамдамов Ислом Акрамович,
 фалсафа фанлари бўйича фалсафа
 доктори (PhD), доцент в.в.б.,
 Самарқанд давлат чет тиллар институти
 e-mail: hamdamovislom79@gmail.com
 (Ўзбекистон, Самарқанд)

ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚИЁТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ”АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589772>

АННОТАЦИЯ

Дунёда глобаллашув даврида инсон қалби ва онги учун кураш кетаётган бир пайтда мутафаккир алломаларининг илғор ва бунёдкор ғояларини ўрганиш, тарғиб қилиш масаласига алоҳида эътибор қаратиш муҳим аҳамият касб этади. Шу ўринда, Мирзо Улуғбек илмий-маънавий меросида инсонни камолотга етказувчи эзгу ғоялар, ёшлар онгини заҳарлаётган салбий ғояларга қарши тура оладиган, маърифат йўлини кўрсата оладиган бунёдкор ғоялар бўлиб хизмат қилади. Миллат ва мамлакат истикболи соғлом, ахлоқан пок, миллий маданиятли, баркамол ёшларга боғлиқ эканлиги ва бундай ёшларни вояга етказишда Мирзо Улуғбек каби буюк мутафаккир алломаларининг илмий-маънавий меросидаги инсоннинг маънавий-ахлоқий ривожланиши учун барча замонларга мос ҳаётий тажрибалар ўз аксини топган ва уларни бугунги кунда таҳлил этиш ҳамда амалиётда фойдаланиш тарбиявий, ахлоқий муаммоларни ечишда объектив зарурият сифатида қаралиши лозим. Тадқиқотчилар томонидан ушбу мавзунини таҳлил объекти ёки предмети сифатида танлаб олиниб, турли илм-фан ракурсларида ўрганишган ва ўрганишмоқдалар. Биз ушбу мақола орқали илм-маърифат, фан ва маданият таракқиётини кўзлаган давлат арбоби ва буюк олим Мирзо Улуғбекнинг илмий мероси, “Зижи жадиди Гурагоний”асарида баён этилган масалаларга эътибор қаратганмиз. Ҳукмдорлик ва олимлик сиймосини ўзида мужассам этган Мирзо Улуғбекда даврида дунёвий билимларни ўрганиш бўлган интилиш, бу ўз навбатида мамлакатда илм-фан, таълим ривожланиши жамият ва инсонлар ҳаётида ўзгаришларга асос бўлганлиги масалалари камраб олинган. Шунингдек, Мирзо Улуғбекни нафақат астроном ва математик, балки унинг ижоди серқирра бўлганлиги, у тарих, шеърят ва мусиқа бобида ҳам қалам тебратгани, шеърлар ҳам ёзганлиги борасида фикр юритилади.

Таянч иборалар: илм-фан, маърифат, мадрасайи Олия, мадраса, алломалар, мударрислар, Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий, Али Қушчи, фалсафа, астрономия (ҳайъат), математика (риёзиёт), “Зижи жадиди Гурагоний”, глобус, астрономик жадвал, юлдузлар, тақвим.

Хамдамов Ислам Акрамович,
кандидат философских наук, и.о.доцент.
(Узбекистан, Самарканд)

МЕСТО НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ МИРЗО УЛУГБЕКА И «ЗИДЖИ ДЖАДИДИ ГУРАГОНИ» В РАЗВИТИИ НАУКИ

АННОТАЦИЯ

В то время, когда мир борется за человеческое сердце и разум в эпоху глобализации, важно уделять особое внимание изучению и популяризации передовых и творческих идей мыслителей. В этом плане научное и духовное наследие Мирзо Улуобека служит творческой идеей, способной противостоять негативным представлениям, отравляющим сознание молодежи, указать путь к просветлению. Будущее нации и страны зависит от здоровой, нравственно чистой, национально культурной, гармонично развитой молодежи, и использование ее на практике следует рассматривать как объективную необходимость в решении воспитательных и нравственных задач. Эта тема была выбрана исследователями в качестве объекта или предмета анализа и изучалась и исследовалась в различных научных аспектах. В данной статье мы сосредоточили внимание на научном наследии Мирзо Улугбека, государственного деятеля и крупного ученого, который занимался развитием науки, просвещения, науки и культуры, а также на вопросах, изложенных в книге «Зиджи жадиди Гурагони». Мирзо Улугбек, воплощавший в себе образ властителя и науки, в свое время стремился к изучению светских знаний, что, в свою очередь, привело к изменениям в развитии науки и образования в жизни общества и человека. Также считается, что Мирзо Улугбек был не только астрономом и математиком, но и разносторонним художником, писавшим также стихи в области истории, поэзии и музыки.

Ключевые слова: наука, просвещение, медресе, академия, ученые, учителя, Мирзо Улугбек, Казизода Руми, Али Кушчи, философия, астрономия (доска), математика (математика), «Зиджи джадиди Гурагони».

Khamdamov Islam Akramovich,
PhD in Philosophy, Associate Professor
(Uzbekistan, Samarkhand)

THE PLACE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF MIRZO ULUGBEK AND "ZIJ JADIDI GURAGONI" IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE

ANNOTATION

At a time when the world is fighting for the human heart and mind in the era of globalization, it is important to pay special attention to the study and popularization of advanced and creative ideas of thinkers. In this regard, the scientific and spiritual heritage of Mirzo Uluobek serves as a creative idea that can resist the negative ideas that poison the minds of young people and point the way to enlightenment. The future of the nation and the country depends on a healthy, morally pure, nationally cultured, harmoniously developed youth, and its use in practice should be considered as an objective necessity in solving educational and moral problems. This topic was chosen by researchers as an object or subject of analysis and was studied and researched in various scientific aspects. In this article, we focused on the scientific heritage of Mirzo Ulugbek, a statesman and a prominent scientist who was engaged in the development of science, education, science and culture, as well as on the issues outlined in the book "Ziji zhadidi Guragoni". Mirzo Ulugbek, who embodied the image of a ruler and science, at one time sought to study secular knowledge, which, in turn, led to changes in the development of science and education in the life of society and man. It is also believed that Mirzo Ulugbek was not only an astronomer and mathematician, but also a versatile artist who also wrote poetry in the field of history, poetry and music.

Key words: science, education, Oliya madrasah, madrasah, scientists, teachers, Mirzo Ulugh Bek, Kazizoda Rumi, Ali Kushchi philosophy, astronomy (jury), mathematics (mathematics), "Ziji jadidi Guragoni", globe, astronomical table, stars, the calendar .

КИРИШ

Юртимизда амалга оширилаётган илмий, маданий соҳалардаги ислохотлар натижасида дунёга машхур алломаларимиз илмий меросини, яратган таълимотлари тадқиқига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада Президентимиз таъкидлаганидек, “Биз аждодларимизнинг донишмандлик анъаналарига амал қилиб, уларнинг ғояларини теран англаган ҳолда, қатъий ислохотларни амалга оширмоқдамиз, мамлакатимизнинг янги қиёфасини шакллантириш йўлидан бормоқдамиз” [Мирзиёев Ш.М.]. Айни шу маънода, Мирзо Улуғбек илмий меросидаги фалсафий, маънавий, аксиологик қарашлар моҳиятини бугунги кун нуқтаи назаридан ёшлар онгига сингдириш борасидаги илмий-назарий тадқиқотларни янада чуқурлаштириш ва илмий асосланган мезон ва механизмларини ишлаб чиқиш объектив заруратга айланмоқда.

Мирзо Улуғбек ҳукмдор бўлишига қарамасдан илм-фан ва санъатга меҳр қўйган эди. Жумладан, ҳукмдор бўлиш баробарида астроном, математик, тарихчи, файласуф, муסיқачи, шоир каби буюк иқтидор соҳиби эди. Мирзо Улуғбекнинг отаси Шоҳрух Ҳиротда ўз атрофига руҳонийларни тўплаб олган бир пайтда, ўғли Мирзо Улуғбекнинг давлат бошқаруви, ҳокимиятга қараганда кўпроқ илм-фанга иштиёқи кучли эди. Мирзо Улуғбекнинг бошланғич таълими ва устозлари ҳақида аниқ маълумотлар сақланмаган.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Таниқли математик ва тарихчи олим А.Аҳмедов фикрига кўра Амир Темурнинг саройидаги энг йирик олимлардан бири Мавлоно Аҳмад Улуғбекка дастлабки астрономияга оид билимларни берган бўлиши мумкин [Аҳмедов А. 2011: Б.28]. Аммо Мирзо Улуғбек “Зиж” асарида Қозизода Румийни “устозим” деб атади. Мирзо Улуғбек ёшлигиданоқ Мавлоно Аҳмад ва Қозизода Румий каби астроном ва математиклар таъсирида ўз даврининг йирик олимларидан бирига айланди.

Ўз навбатида, Мирзо Улуғбек қадимги юнон олимларидан Афлотун (Платон), Арасту (Аристотель), Иббархус (Гиппарх), Батлимус (Птолемей-Чор мақола ёки Самара, юнонча Карпос) [Мирзо Улуғбек. 1994: Б.3-19] ва Муҳаммад Мусо ал Хоразмий, Абу Наср Фаробий, Абу Райхон Беруний, Ибн Сино, Насриддин Тусийларнинг (Китоби самара) [Мирзо Улуғбек. 1994: Б.20] асарларини таҳлил қилиб замондошларига етказган. Академик В.В. Бартольднинг таъкидлашига кўра “ислом оламида Улуғбеккача ҳеч бир подшоҳ олим бўлмаган” [Бартольд В.В. 1964: С.134-146].

Мирзо Улуғбек ҳукмдор бўлишига қарамасдан бир қатор илмий аниқ, табиий ва гуманитар фанларга оид асарлар яратган. Жумладан, бу борада тарихчи олим, профессор А.Аҳмедов фикрларига эътибор берадиган бўлсак, “Улуғбек номи билан боғлиқ илмий асарлар сони жиҳатдан кўп эмас – улар тўртта. Улуғбек илмий меросининг энг асосийси, маълум ва машхури унинг “Зиж”и бўлиб, бу асар “Зиж Улуғбек”, “Зиж жадиди Гурагоний” деб ҳам аталади. “Зиж”дан ташқари унинг математик асари “Бир даража синусини аниқлаш ҳақида рисола”, астрономияга оид “Рисолайи Улуғбек» (ягона нусхаси Ҳиндистонда, Алигарх университети кутубхонасида сақланади) ва тарихга доир “Тарихи арбаъ улус” (“Тўрт улус тарихи”) асаридир” [www.e-tarix.uz].

Мирзо Улуғбек давригача юлдузларнинг астрономик жадвалини Клавдий Птолемей Мисрнинг Искандария шаҳрида эрамизнинг II асрида тузган бўлиб, бу жадвалда 1029 та юлдузларнинг самодаги координатлари берилган. Ислом оламида Мирзо Улуғбекдан аввал Шерозда Абдурахмон Сўфий (X аср) “Турғун юлдузлар суратлари” номли юлдузлар жадвалида 1017 та юлдузни, Абу Райхон Берунийнинг “Қонуни Масъудий” ва Насриддин Тусийнинг “Зиж Элхоний” асарлари астрономияга бағишланган эди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Марказий Осиёда мўғул босқинидан кейин бирорта фалаккиётшуносликка оид тадқиқот ишлари ва асарлар ёзилмаган эди. Шу мақсадда Мирзо Улуғбек Самарқандда мадрасадан ташқари 1424-1429 йиллар ичида улкан расадхонани бунёд эттирди ва астрономик кузатишларни олиб борди. Жумладан, тарихчи Абу Тоҳирхожа “Самария” асарида келтиришича: “Мадрасага асос солинганидан тўрт йил кейин Мирзо Улуғбек, Қозизода Румий, Мавлоно Ғиёсиддин Жамшид ва Мавлоно Муиниддин Кошонийлар билан маслаҳатлашиб, Кўҳак тепалигида Оби Раҳмат аригининг бўйида расадхона биносини курдиради. Унинг атрофида эса баланд хужралар барпо этади” [Абу Тоҳирхўжа Самарқандий. 2009: Б.336]. Мадраса ва расадхонанинг ўзаро биргаликдаги илмий фаолияти Мирзо Улуғбек илмий мактабида астрономия ва математика фанларининг ривожланишига сабаб бўлди.

Мирзо Улуғбекнинг астрономик кузатишлари Искандария, Боғдод ва Дамашқ, Табризда бошланган астрономик кузатишларни давом эттирсада, уларга нисбатан назарий ва амалий жиҳатдан мукамал, илмий аниқлиги билан ажралиб туради. Тадқиқотчилар фикрига кўра, “Зиж” сўзининг маъноси катта ҳажмдаги маълумотларни ўзида жамлаганлиги учун ушбу асар арабча “Зиж”, форсча “Зик”, туркийча “Зич” деб айтилган. “Зиж” асари икки қисмдан: муқаддима ва 1018 қўзғалмас юлдузларнинг ўрни ва жойлашиши аниқлаб берилган астрономик жадвал, 1437 йилда тузилган. Эътиборли томони, муаллиф асарнинг кириш қисмида Қуръони каримдан юлдузлар, сайёраларга оид оятларни қайд этади ва келтирилган илмларни назарий ва амалий жиҳатдан дунёвий билимларга боғлиқ, адекват (ўхшаш, мос) эканлигини таъкидлаб ўтади.

Бугунги тадқиқотчилар “Зиж” асари Мирзо Улуғбекнинг ўзи томонидан ёзилганми ёки бошқалар томонидан ёзилганми каби қарашларни илмий жамотчилик ўртасига ташлайди. Аммо “Зиж” асарининг кириш қисмида бу саволга жавоб сифатида қуйидаги маълумотларни қайд этиш зарур: “Сўнг, парвардигор бандаларининг факиру ҳақири, улардан Аллоҳга энг интилувчиси Улуғбек ибни Шохрух ибни Темур Кўрагон бундай дейди”. Демак, ушбу жумладан кўринадики, “Зиж”нинг муаллифи Мирзо Улуғбекнинг шахсан ўзи бўлган. Аммо, Мирзо Улуғбек асарни яратишда кўплаб олимлар илмий қарашларидан ва меҳнатидан ҳам фойдаланганлигини қуйидаги фикрларидан билишимиз мумкин: “Ишнинг бошланиши олимлар алломаси, камолот ва ҳикмат байроғини ўрнатган, таҳлил ва таҳқиқ маслакида бўлган Қозизода Румий деб шуҳрат қозонмиш жаноби ҳазрат Мавлоно Салоҳ ал-милла вад-дин Мусонинг, унга раҳмат ва ғафронлар бўлсун, ва ҳазрат Мавлонои Аъзам, оламдаги ҳукамоларнинг ифтихори, қадимга билимларда мукамал, масалалар мушқилотларини ҳал этувчи Мавлоно Ғиёс ал-мил-ла вад-дин Жамшид, Аллоҳ таоло унинг қабрини салқин қилсун, иккисининг қўллаши ва ёрдамида бўлди.....” [www.e-tarix.uz].

Аҳвол бошида ҳазрат Мавлоно марҳум Ғиёсиддин Жамшид таъкидлаганидек: “...Бирок фарзанди аржуманд Али ибни Муҳаммад Қушчи болалик йилларидан фанлар соҳасида илғорлаб боради ва унинг тармоқлари билан машғул. Умид ва ишонч комилки, унинг шуҳрати иншооллоҳ, яқин замон ва тез онларда жаҳон атрофлари ва мамлакатларга тарқалади. Ва бу муҳим китоб тамомила ёзилиб бўлди. Юлдузларнинг сифатларидан кузатилган барча нарсалар имтиҳон қилиниб, бу китобга киритилиб собит этилди” [www.e-tarix.uz].

Юқорида қайд этилган маълумотлардан билишимиз мумкинки Қозизода Румий Улуғбекнинг устози бўлган ва “Зиж”нинг яратилишида иштирок этган. Бундан ташқари Мирзо Улуғбек асарда йирик олим Жамшид Кошийни “Мавлонои Аъзам” номи билан қайд этади. Жамшид Кошийни ҳақида ҳам олимларнинг турли хил қарашлари мавжуд бўлиб, у кишининг Самарқандга 1416 йили келганлигини, расадхонадаги кузатишлар бошланиши биланоқ вафот этганлигини, аммо “Зиж”нинг назарий қисмини араб тилига таржима этганлигини қайд этган. Демак, Мирзо Улуғбек дастлаб “Зиж”нинг назарий қисмини, сўнг жадвални коинотни узок кузатишлар натижасида амалий қисмини тузиб чиқди ва Али Қушчи ҳамкорлигида ниҳоясига етказди. “Зиж”нинг маърифати” асарининг мазмун ва моҳиятига эътибор қаратсак биринчи қисми, “Таърих - хронологиянинг маърифати” деб номланиб, йил ҳисоблари ва тақвим масалаларига бағишланган. Асарда исломда йил ҳисоби “ҳижрий” эра, “суръёний” – юноний эра, “жалолоий” эра, “хитой” ва “уйғур” эра, “форсий” – қадимий эралар,

туркий мучал йиллари қиёсий ўрганилган ва келтирилган йил саналарни турли халқлар таквимлари бўйича мослаштирилиб муҳим саналар ҳақида фикр юритилиб, муфассал баён этилган. Асарнинг иккинчи боби – “Вақтлар ва унга тааллуқлик нимарсалар” деб номланиб, математик жадваллар (синуслар ва тангенслар) ва учинчи боби сферик астрономия (коинотда Қуёш, Ой ва сайёралар) ҳақида фикр юритилиб, асосий астрономик жадваллар айнан шу бобда келтирилган. Жумладан, “Турғун юлдузларнинг узунлама ва кенглама бўйича ҳолатларини аниқлаш” деб аталган юлдузлар жадвалидир. “Зиж”нинг тўртинчи боби “Юлдузларнинг доимий ҳаракати” деб номланган ва у асосан астрономияга бағишланган. Улуғбек эклиптиканинг (қуёшнинг ҳаракатланиш йўли, фалак ул-бурж) осмон экваторига (муъаддал ун-наҳор) оғиш бурчагининг миқдори (ўлчов, шакл) келтиради. Мирзо Улуғбек “Зиж”да куйидаги фикрларни келтиради: “Бизнинг кузатишимизча, энг катта оғиш (яъни эклиптиканинг осмон экваторига оғиши) бурчагини йигирма уч даража ўттиз дақиқа ўн етти сония топдик” [Аҳмедов А. 2011: Б.38].

Мирзо Улуғбек томонидан топилган бу вақт ўлчови, ўз даври учун юқори даражадаги аниқлик эди. Таъкидлаш керакки, бу бурчакнинг миқдори барча давр коинотшунослари учун катта аҳамиятга эга бўлиб, юлдузлар ва яшаш жойларининг аниқ координатларини топиш шу бурчак ўлчови миқдорига боғлиқ эди. Мирзо Улуғбек “Зиж”нинг Гурагоний асарининг бошқа “Зиж”лардан фарқини кўрсатиш учун унинг куйидаги фикрларини таъкидлаш зарур: “Птолемейгача бўлган астрономлар бир минг йигирма икки юлдузнинг ҳолатини аниқладилар. Птолемей эса уларни олтига катталиқ бўйича тартиблаб, ўз “Алмажистий”сида келтирди. Абдурахмон Сўфий турғун юлдузларни аниқлаш тўғрисида махсус китоб ёзган, барча кишилар унга мурожаат қиладилар ва уни қабул этадилар. Биз эса юлдузларнинг осмон куррасидаги ҳолатини кузатишимизга қадар улар ҳақида Абдурахмоннинг китобидаги жадвалга асосланар эдик. Бироқ, ўзимиз кузатганимиздан кейин баъзи юлдузларнинг ҳолати, унинг жадвалига мос келмаслигини кўрдик. Аллоҳ бизнинг кузатишларимизга таовун берганидан сўнг, бу юлдузлар ва бошқа юлдузларнинг ҳолатлари Абдурахмоннинг айтганига зид эканлигининг шохиди бўлди. Биз бу юлдузларни ўз кузатишимизга мос келган ҳолда куррага жойлаштирганимизда эса кузатганимизга ҳеч зид келмаганлигини кўрдик. Биз бунга имонмиз. Биз барча юлдуз туркумларидаги юлдузларни кузатдик. Лекин бундан йигирма етти юлдуз мустасно, чунки уларнинг жанубий масофаларининг катталиги туфайли улар Самарқандда кўринмасди.

Бу Самарқандда кўринмайдиган юлдузлардан еттиси Мижмара (Қурбонгоҳ) юлдуз туркумидан, саккизтаси Сафина (Кема) туркумидан, ўн биттаси Кентаврус (Кентавр) туркумидан, биттаси Сабъ (Ҳайвон) юлдуз туркумидан. Шу йигирма етти юлдузни биз китобимизга Абдурахмон Сўфий санаси билан келтирамиз. Қолган саккиз юлдуз ҳақида Абдурахмон Сўфий ўз китобида уларни Птолемей кўрганлиги аммо, у ердан ҳеч қандай юлдуз топмаганлигини таъкидлаган. Биз ҳам ҳар қанча ҳаракат қилсак-да, ўша жойларда ҳеч қандай юлдузни топмадик. Шунинг учун биз ҳам у саккиз юлдузни бу китобимизда келтирмаймиз. Бу юлдузлар Мумоик ал-айнна (Жилов ушловчи)нинг 14-нчи, Субънинг 11-нчи юлдузи ва Ҳутдан ташқарида, жанубдаги олтига юлдузидир” [Аҳмедов А. 2011: Б.40]. Демак, Мирзо Улуғбекнинг юлдузлар жадвали ўз даври учун аниқликда энг мукаммал жадвал бўлган.

Ушбу жумлалар, Мирзо Улуғбек мадрасаси ва расадхонасида юлдузлар харитаси ва осмон глобуси ясалган деган илмий хулосага олиб келади. Мирзо Улуғбек “Зиж”и ўз даври учун мукаммал астрономик асар бўлиб, асосан амалий қўлланишга мўлжалланган эди ва шу сабабли тезда фалаккиётшунос олимлар орасида шухрат топди. Демак, Мирзо Улуғбек коинотни ўрганишда кузатиш, эксперимент, жонли мушоҳада, исботлаш, қиёслаш, индукция, дедукция усулларида фойдаланган. “Зиж”ни дастлаб Самарқанд мадрасаси олимларидан Али Қушчи сўнгра Мирам Чалабий ва Ҳусайн Биржандийлар илмий-фалсафий шарҳлайди. Дастлаб Шохруҳ, сўнгра Мирзо Улуғбекнинг фожиали ҳалокати, темурийлар ўртасидаги ўзаро низолар туфайли Мовароуннаҳрнинг етук олимлари Шарқ мамлакатлари бўйлаб тарқалиб кетди. Олимлар ўзларининг илмий ютуқлари қаторида “Зиж” асарининг асл нусхаларини ҳам ўзлари билан олиб кетдилар.

Жумладан, Али Қушчи 1473 йили Туркияга бориб, у ерда расадхона барпо этиб “Зиж” асарини Яқин Шарқ ва Ўрта Шарқ, Туркия ва Европа мамлакатларига ёйилишига сабабчи бўлди. Бугунги кунда дунё кутубхоналарида “Зиж”нинг бир юз йигирмага яқин форсий ва арабий нусхалари мавжуд. Ўрта асрларда яратилган математика ва астрономияга оид бирор асар “Зиж” каби машҳур бўлмаган. Ушбу асар исломий мамлакатларининг катта қисмида ўрганилган ва шарҳланган. Таниқли олим Б.А Розенфельднинг таъкидлашича “Зиж”ни куйидаги олимлар турли даврларда шарҳлаган: Шамсиддин Муҳаммад ибни Абул Фатх ас-Сўфий ал-Мисрий (XV), Абулқодир ибни Рўёний Лаҳижий (XV-XVI), Мирам Чалабий (XV-XVI), Абдулвали Биржандий (XV-XVI), Ғиёсиддин Шерозий (XV-XVI) каби олимлар асарни ўрганиб, ўз тадқиқотларида фойдаланиб шарҳлар ёзган [Матвиевская ва б. 1983: С.136].

Тадқиқотчилар фикрига кўра, Ҳиндистонда “Зиж” асари Заҳириддин Муҳаммад Бобур орқали тарқалганлини исботловчи айрим далиларни тадқиқотларида қайд этишган. Бобурий ҳукмдорлар, Самарқанд олимлари анъаналарини давом эттириб, атрофига олимларни тўплаб астрономия ва математикага оид илмий ишларни давом эттирадilar. Ҳинд фалаккиётшунослари Самарқанд мадрасаси олимларига тақлид қиладilar.

Жумладан, Шоҳ Жаҳон ҳукмдолиги даврида Лаҳор ва Дехлида илмий фаолият билан шуғулланган Фаридиддин Масъуд ал-Дехлавий (XVI-XVII) “Зиж Шох Жаҳоний” номли астрономияга оид асар ёзади ва илмий маълумотлар, жадвалларни катта қисмини Улуғбек “Зиж”идан кўчириб олади. Бундан ташқари Савой Жай Синг (XVII-XVIII) “Зиж Муҳаммадшоҳий” асарини ёзишда Мирзо Улуғбек “Зиж”идан фойдаланган.

ХУЛОСА

Амир Темур ва темурийлар салтанати, айниқса Мирзо Улуғбек ҳақида Ғарбий Европа халқлари ва мамлакатлари XV асрданоқ биларди. “Зиж”нинг Ғарбий Европа илм-фанига ҳам таъсири етарли даражада катта бўлган.

Айниқса, Али Қушчининг Туркиядаги фаолияти туфайли Мирзо Улуғбекнинг илмий мактаби ҳақидаги хабарлар Европа илмий жамоатчилигига кенг тарқалди. 1638 йили Оксфорд университети шарқшунос профессори Жон Гривс Истамбулга ташриф буюради ва Мирзо Улуғбек “Зиж”ининг нусхасини Англияга олиб кетади. Жон Гривс 1648 йили Британияда “Зиж”даги 98 юлдуз ва географик жадвални, 1650-1652 йили “Зиж”нинг айрим қисимларини лотин тилида нашр эттиради. 1665 йили инглиз шарқшуноси Томас Хайд “Зиж”даги турғун юлдузлар жадвалини форсча ва лотинчада чоп этади. Ушбу нашрларнинг қизиқ томони Хайд ва Гривс бир бирининг илмий ишларидан бутунлай беҳабар бўлишган. 1680-йили поляк олими Ян Гевелий Данцигда “Зиж”нинг айрим қисимлари ва жадвалларини чоп этади. 1847-1853 йилларда француз шарқшуноси Л.А. Седийо “Зиж”нинг айрим қисимларини француз тилида нашр этади.

Америкалик олим Э.Б. Нобл 1917 йил Вашингтонда Британияда сақланаётган “Зиж”нинг йигирма саккиз қўлёмаси асосида юлдузлар жадвалини инглиз тилида чоп этади. Мирзо Улуғбек “Зиж жадиди Гурагоний” асари турли даврларда ўрганилишига қарамай бирор замонавий тилларга бутунлай таржима этилмаган. Мустақиллик шарофати билан 1994 йили Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 йиллиги муносабати билан Тошкентда “Зиж жадиди Гурагоний” асари рус тилида ва “Тарихи арбаъ улус” асари ўзбек тилида нашр этилди. Мирзо Улуғбек фалаккиётшуносликка оид асарлардан ташқари тарихий асарлар ҳам ёзган. 1425 йили “Тарих-и арбаъ улус” номли асарида XIII-XV асрлар мўғуллар империясининг емирилиши бутун темурийлар салтанати эгаллаган халқлар ва мамлакатлар ҳақида ижтимоий-сиёсий маълумотларни беради.

Мирзо Улуғбек ибратли воқеалардан ҳикоя қилувчи ривоятлар ва шеърлар ҳам ёзганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд. Унинг “Рисолаи Улуғбек” деб аталган асари ҳозир Ҳиндистоннинг Алигарх кутубхонаси сақланиб, ҳозиргача ўрганилмаган [Аҳмедов А. 2011: Б.28]. Шу тариқа Мирзо Улуғбек даврида Мовароуннаҳр ва Хуросонда ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ҳаёт, илм-фан ва маданият юксак даражада тараққий этди. Бу даврни таниқли олим Н.И. Конрад “Мусулмон Ренессансининг сўнгги даври ва умуминсоният Ренессансининг бир қисми” [Конрад Н.И. 1966: С.227], деб атайди. Бугунги кунда олимлар олдидаги долзарб

вазифалардан бири Мирзо Улуғбекнинг маънавий мероси бўйича янги тадқиқотлар ўтказиш, илмий асарларини нашр этириш, кенг илмий жамоатчиликка етказиш муҳим аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/1063>
2. Аҳмедов Ашраф. Улуғбек, Муҳаммад Тарағай. – Тошкент.: Ўзбекистон, 2011. – Б.28.
3. Мирзо Улуғбек. Илму Нужум. Таржимон, изоҳлар муаллифи Ашраф Аҳмад. – Тошкент.: Абдулла Қодирий, 1994. – Б.3-19.
4. Мирзо Улуғбек. Илму Нужум. Таржимон, изоҳлар муаллифи Ашраф Аҳмад. – Тошкент.: Абдулла Қодирий, 1994. – Б 20.
5. Бартольд В.В. Улуғбек и его время / Сочинения. – Москва.: Наука, 1964. - Т. II. Ч. 2. – С 134-146
6. <http://www.e-tarix.uz/shaxslar/482-ulugbek.html>
7. Абу Тоҳирхожа Самарқандий. Самария (Самарқанд мазорлари зикри). -Т.: Янги аср авлоди, 2009.- Б.336.
8. <http://www.e-tarix.uz/shaxslar/482-ulugbek.html>
9. <http://www.e-tarix.uz/shaxslar/482-ulugbek.html>
10. Ашраф Аҳмад. Улуғбек, Муҳаммад Тарағай. – Тошкент.: Ўзбекистон, 2011.- Б.38.
11. Ашраф Аҳмад. Улуғбек, Муҳаммад Тарағай. –Тошкент.: Ўзбекистон, 2011.- Б.40.
12. Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII-XVII вв.). – В 3 тт. М.: Наука, 1983. – С.136.
13. Аҳмедов Ашраф. Улуғбек Муҳаммад Тарағай. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – Б.28.
14. Конрад Н.И. Запад и Восток. - Москва.: Наука, 1966. - С. 227.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCUS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000